

**"Peran Adat Istiadat dalam Kehidupan Masyarakat Kabupaten
Serdang Bedagai: Studi Kasus Transformasi Budaya di Era
Modernisasi"**

Dosen Pengampu : Ibnu Avena Matondang

Nama : Tria Aulia

Nim : 220905033

Prodi : Antropologi Sosial

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**SEMESTER GENAP / T.A. 2022/2023
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

1. Latar Belakang

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan daerah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang masih sangat dihargai oleh masyarakatnya. Namun, seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, perkembangan zaman dan modernisasi membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat dan keberlangsungan adat istiadat tersebut.

Perubahan dalam gaya hidup, pola konsumsi, dan tuntutan ekonomi seringkali menimbulkan dilema bagi masyarakat dalam mempertahankan adat istiadatnya. Namun, meskipun terjadi perubahan, adat istiadat masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

Oleh karena itu, studi kasus tentang transformasi budaya di era modernisasi di Kabupaten Serdang Bedagai sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana adat istiadat tersebut mengalami transformasi dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di era modernisasi.

Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai mempertahankan adat istiadatnya dalam menghadapi tuntutan zaman yang semakin modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjaga kearifan lokal dan tradisi adat istiadatnya.

2. Konsep dan Metode

Konsep karya ilmiah tentang peran adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai adalah untuk memahami bagaimana adat istiadat masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan di era modernisasi sekalipun. Dalam karya ilmiah ini, adat istiadat dipahami sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat setempat, dan oleh karena itu, transformasi budaya yang terjadi di era modernisasi perlu dikaji secara seksama untuk memahami implikasi dari perubahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat dan keberlangsungan adat istiadat.

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara dengan informan utama, yaitu tokoh-tokoh adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat setempat yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang adat istiadat di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu, data sekunder seperti dokumen dan literatur terkait juga akan dikumpulkan untuk mendukung analisis data primer.

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data akan dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola yang muncul dari data

primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Tema-tema ini kemudian akan dikaitkan dengan konsep teori yang relevan, seperti konsep transformasi budaya, identitas budaya, dan peran adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Dari analisis data ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana adat istiadat di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami transformasi dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di era modernisasi, serta bagaimana masyarakat setempat mempertahankan keberlangsungan adat istiadat tersebut.

3. Isi dan Analisis

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Secara geografis, kabupaten ini terletak di pantai timur Sumatera Utara dan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, Kabupaten Langkat di sebelah timur, Kabupaten Simalungun di sebelah selatan, dan Selat Malaka di sebelah barat.

Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai mayoritas adalah suku Melayu, namun juga terdapat suku Batak, Jawa, dan Tionghoa. Bahasa yang umum digunakan adalah Bahasa Melayu, namun juga terdapat penggunaan bahasa Batak, Jawa, dan Tionghoa. Adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat adalah adat Melayu, namun juga terdapat adat istiadat dari suku-suku lain yang bercampur dengan adat Melayu.

Budaya masyarakat Serdang Bedagai dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, seperti seni dan budaya, adat istiadat, agama, dan kehidupan sehari-hari. Seni dan budaya yang berkembang di daerah ini antara lain tari-tarian, lagu daerah, seni kerajinan, dan seni beladiri. Adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat antara lain adat perkawinan, adat pemakaman, dan adat musyawarah. Agama mayoritas masyarakat Serdang Bedagai adalah Islam, namun juga terdapat agama-agama lain seperti Kristen dan Buddha.

Dalam era modernisasi, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Serdang Bedagai. Globalisasi membawa pengaruh baru dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pola pikir, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada transformasi budaya di daerah tersebut, di mana nilai-nilai tradisional dan adat istiadat mulai bergeser dan terkikis oleh budaya modern yang lebih individualis dan berorientasi pada materialisme. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami peran adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai dan bagaimana transformasi budaya di era modernisasi berdampak terhadap peran tersebut.

Adat istiadat memainkan peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, terutama dalam konteks transformasi budaya di era modernisasi. Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi akibat modernisasi membawa dampak signifikan pada tradisi dan budaya lokal.

Hal ini menyebabkan penurunan minat dan apresiasi terhadap adat istiadat yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Banyak generasi muda yang tidak lagi tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkan adat istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang mereka.

Selain itu, beberapa praktik adat istiadat dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, sehingga mulai ditinggalkan oleh masyarakat.

Namun demikian, ada juga beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan dan memperkuat peran adat istiadat di Kabupaten Serdang Bedagai. Misalnya, penyelenggaraan berbagai acara adat istiadat, seperti pernikahan adat, acara adat untuk upacara adat, dan sejenisnya. Selain itu, juga terdapat lembaga-lembaga yang didirikan untuk melestarikan budaya dan adat istiadat, seperti sanggar seni, museum, dan pusat kebudayaan.

Salah satu dampak utama dari transformasi budaya ini adalah adanya penurunan peran adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan globalisasi, masyarakat Serdang Bedagai menjadi semakin terbuka terhadap pengaruh luar. Mereka mulai mengadopsi gaya hidup modern, seperti penggunaan pakaian modern, teknologi, dan budaya populer yang berasal dari luar daerah.

Sebagai contoh, adat istiadat dalam upacara pernikahan di Kabupaten Serdang Bedagai telah mengalami beberapa perubahan dalam era modernisasi ini. Dulu, prosesi pernikahan diawali dengan acara bertunang, di mana calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin wanita dan membawa mas kawin, yang merupakan hadiah dari pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita.

Namun, dengan perkembangan zaman, acara tunangan ini mulai ditinggalkan. Banyak pasangan yang memilih untuk langsung menikah tanpa acara bertunang terlebih dahulu. Selain itu, acara resepsi pernikahan juga mengalami perubahan. Sebelumnya, resepsi pernikahan diadakan di rumah pengantin wanita dengan undangan yang terbatas hanya untuk keluarga dan kerabat dekat. Namun, sekarang resepsi pernikahan diadakan di gedung atau hotel, dan undangan bisa mencapai ratusan orang.

Selain itu, transformasi budaya juga terjadi dalam hal pakaian adat. Pakaian adat yang dikenakan pada upacara adat di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami perubahan. Sebelumnya, pakaian adat yang digunakan terbuat dari kain tradisional dan dihias dengan sulaman tangan. Namun, sekarang pakaian adat yang digunakan cenderung lebih modern dan bermaterial lebih ringan.

Meskipun begitu, adat istiadat masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Upacara adat seperti pesta adat dan upacara keagamaan masih diadakan secara rutin dan diikuti oleh seluruh masyarakat. Selain itu, nilai-nilai adat seperti gotong-royong dan menghormati orang tua masih dijunjung tinggi dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam konteks transformasi budaya di era modernisasi, penting untuk mempertahankan nilai-nilai adat yang positif dan sesuai dengan perkembangan zaman, serta menghindari perubahan yang merusak nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, peran adat istiadat dalam

kehidupan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai harus terus dijaga dan diperkuat untuk memastikan kelangsungan budaya dan tradisi lokal.

4. Kesimpulan

Dalam karya ilmiah ini, dapat disimpulkan bahwa peran adat istiadat masih sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, meskipun terjadi transformasi budaya yang cukup signifikan akibat dari modernisasi. Masyarakat Serdang Bedagai masih memegang teguh nilai-nilai adat dan menghormati leluhur serta tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun, transformasi budaya yang terjadi di era modernisasi membawa dampak yang signifikan terhadap peran adat istiadat tersebut. Beberapa nilai tradisional mulai bergeser atau bahkan hilang, terutama pada masyarakat urban yang lebih terpengaruh oleh globalisasi dan modernisasi.

Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk mengkonservasi dan mempertahankan nilai-nilai adat istiadat yang masih relevan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran lembaga adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai tradisional sangat penting, sehingga dapat memperkuat identitas budaya masyarakat Serdang Bedagai.

Secara keseluruhan, transformasi budaya yang terjadi di era modernisasi menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan peran adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Namun, dengan upaya yang tepat dan kolaborasi yang baik antara lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah, diharapkan peran adat istiadat dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa depan.

Daftar Pustaka

Yusuf, A. 2017. "*Peran Adat Istiadat dalam Menjaga Keberlangsungan Budaya Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai*". Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Fajri, M. R. (2019). *Transformasi Nilai Budaya dalam Kehidupan Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal Kajian Budaya